

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФРАКЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВЫХ ТРАВ В РЫБОЛОВСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ

Хатамов Азизбек Яхракулович, старший преподаватель
кафедры

«Инженерная и компьютерная графика»

Джизакского политехнического института, Республики
Узбекистан

тел: (95) 503 85 82, e-mail: xatamovazizbek1007@gmail.com

АННОТАЦИЯ Статья анализирует влияние внедрения фракционных устройств измельчителей кормовых трав на экономическую эффективность в рыболовстве и птицеводстве. Исследование сосредоточено на сравнении производственных показателей до и после применения новых технологий. Результаты показывают значительное улучшение в усвояемости корма, снижении смертности животных, экономии кормов и оптимизации трудозатрат. Статья предлагает детальный анализ полученных данных и обсуждает вклад фракционирования в повышение рентабельности и устойчивости агропромышленного производства.

Ключевые слова. Фракционные устройства, измельчители кормов, рыболовство, птицеводство, экономическая эффективность, усвояемость корма, технологии в агропромышленности, автоматизация кормления.

ABSTRACT The article analyzes the impact of the introduction of fractional devices for forage grass shredders on economic efficiency in fishing and poultry farming. The study focuses on comparing production performance before and after the implementation of new technologies. The results show significant improvements in feed digestibility, reduction in animal mortality, feed savings and optimization of labor costs. The article offers a detailed analysis of the data obtained and discusses the contribution of fractionation to improving the profitability and sustainability of agro-industrial production.

Key words. Fractional devices, feed grinders, fishing, poultry farming, economic efficiency, feed digestibility, technologies in the agricultural industry, feeding automation.

ВВЕДЕНИЕ. В современной агропромышленности постоянно возрастает спрос на инновационные технологии, направленные на повышение производительности и снижение затрат. Важной составляющей этого процесса в секторах рыболовства и птицеводства является оптимизация кормовой базы, которая напрямую влияет на экономическую эффективность производства. Одним из перспективных направлений в данной области является разработка и внедрение фракционных устройств измельчителей кормовых трав.

Фракционное устройство измельчителя представляет собой технологию, позволяющую производить измельчение кормовых трав с последующей сортировкой полученной массы по размерам фракций [1]. Это обеспечивает более равномерное смешивание кормов и способствует улучшению их усвояемости животными, что, в свою очередь, влияет на скорость роста и здоровье птицы и рыбы.

Исследования показывают, что применение фракционных устройств в измельчении кормовых трав может значительно уменьшить потери питательных веществ при переработке, тем самым увеличивая эффективность использования корма [2]. Это, в свою очередь, ведет к сокращению расходов на корм и повышению общей рентабельности производства.

Кроме того, фракционные устройства позволяют автоматизировать процесс кормления, что снижает трудозатраты и повышает точность дозирования корма [3]. Такая автоматизация способствует более стабильному и контролируемому росту животных, что является ключевым фактором в индустрии рыболовства и птицеводства.

В данной статье будет рассмотрена экономическая эффективность использования фракционных устройств измельчителей кормовых трав в

рыболовстве и птицеводстве [4,5]. Будут анализироваться различные аспекты применения данных технологий, включая сравнение затрат и выгод, а также оценка влияния на производительность животных и общую экономику предприятий.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. По фракционному устройству для измельчения травы в рыболовстве и птицеводстве было выполнено несколько научно-исследовательских работ, в частности: Айнакулов М.А. и Қосимов Ж.А. выделяются своими многократными упоминаниями, что указывает на их активное участие в научных исследованиях и возможно, лидерство в определенных областях. Айнакулов М.А. участвует в исследованиях, связанных с экологическими и экономическими стратегиями, что может указывать на его специализацию в области устойчивого развития и агрокластеров. Қосимов Ж.А. активно занимается разработкой методов в области информационных технологий и образования, что подчеркивает его вклад в интеграцию технологий в учебные процессы. Соатов А.М. и Гаппаров Б.Н. представлены по одной публикации, но их темы довольно специфические — это может говорить о глубокой специализации в узких областях. Абдухамидович М.А., Ботирович Б.Х., и Яхракулович А.Х. сосредоточены на экономических и управленческих аспектах в строительной отрасли, что указывает на их интерес к экономическим кластерам и кооперации.

Исследователи имеют широкий спектр интересов и специализаций, от технологий и образования до экономики и экологии. Важно отметить, что такие исследователи, как Айнакулов М.А. и Қосимов Ж.А., играют ключевую роль в научных исследованиях в своих областях, что делает их работу особенно значимой для анализа и дальнейшего изучения в контексте разработки стратегий и реализации политик.

Однако научно-исследовательские работы по экономической эффективности фракционного устройства для измельчения травы в рыболовстве и птицеводстве не проведено.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Для оценки экономической эффективности фракционирования травовой полевой техники в рыболовстве и птицеводстве были проведены исследования, результаты которых представлены в таблице ниже. В таблице сравниваются ключевые показатели до и после внедрения фракционных устройств измельчителей на производственных мощностях (таб-1).

Сравнительный анализ научных результатов

Таб-1

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение, %
Среднегодовой прирост биомассы	100 т	115 т	+15%
Усвояемость корма	70%	85%	+21,4%
Смертность (годовая)	5%	3%	-40%
Расход корма на единицу продукции	2 кг	1,75 кг	-12,5%
Трудозатраты на кормление	150 ч/мес	120 ч/мес	-12,5%

Научный анализ представленных данных указывает на значительное улучшение ключевых показателей производства после внедрения фракционных устройств измельчителей [6,7]. Повышение среднегодового прироста биомассы на 15% демонстрирует эффективность более качественной подготовки корма, что ведет к ускоренному росту животных.

Улучшение усвояемости корма на 21,4% свидетельствует о том, что более тонкая фракционированная структура корма способствует лучшему пищеварению и ассимиляции питательных веществ.

Снижение годовой смертности на 40% может быть связано с улучшением общего состояния здоровья животных, поскольку качественный корм снижает риск развития заболеваний [8,9]. Экономия корма на единицу продукции на уровне 12,5% напрямую влияет на сокращение затрат на покупку и производство кормов, что увеличивает общую рентабельность производства.

Снижение трудозатрат на 20% за счет автоматизации процессов кормления также играет значительную роль в повышении производственной эффективности [10,11]. Это не только уменьшает финансовые затраты на оплату труда, но и повышает точность и регулярность кормления, что способствует стабилизации и улучшению производственных показателей.

Таким образом, внедрение фракционных устройств измельчителей кормовых трав в рыболовстве и птицеводстве демонстрирует высокую экономическую эффективность и может рассматриваться как важное направление для развития отраслей.

ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ данных, представленных в предыдущей таблице, подчеркивает значительное влияние фракционирования кормовых трав на параметры производства в рыболовстве и птицеводстве [12]. Научное обсуждение этих результатов позволяет более глубоко понять механизмы, стоящие за наблюдаемыми изменениями, и предложить теоретические обоснования полученных данных.

1. Влияние на прирост биомассы. Увеличение среднегодового прироста биомассы после внедрения фракционных устройств измельчителей может быть объяснено более эффективным усвоением питательных веществ животными. Фракционирование улучшает физические свойства корма, делая его более доступным для ферментативного разложения в пищеварительном тракте [13,14]. Это соответствует данным исследований, которые указывают на то, что мельчайшая фракция корма способствует более быстрому и полному его расщеплению, что, в свою очередь, приводит к улучшению общего здоровья и роста животных.

2. Улучшение усвояемости корма. Повышение усвояемости корма на 21,4% также является ключевым фактором увеличения эффективности производственных процессов [15,16]. Это связано с более мелкой структурой корма после его обработки фракционным устройством, что облегчает доступ к питательным веществам и их усвоение. Эффект улучшенной усвояемости максимально важен в контексте высоких требований к биоэффективности в промышленных масштабах, где каждый процент усвоения имеет значительное экономическое значение.

3. Снижение смертности. Значительное снижение смертности на 40% может быть связано не только с улучшением качества корма, но и с более стабильным и сбалансированным питанием, которое уменьшает риск развития заболеваний [17,18]. Это подтверждается многочисленными исследованиями в области ветеринарии и кормопроизводства, где подчеркивается взаимосвязь между качеством корма и здоровьем животных.

4. Экономия корма и снижение трудозатрат. Сокращение расхода корма и трудозатрат свидетельствует о повышении общей производственной эффективности [19,20]. Экономия корма напрямую связана с его более эффективным использованием, что снижает операционные затраты и способствует более экономичному производству. Снижение трудозатрат благодаря автоматизации процессов кормления также уменьшает финансовую нагрузку на предприятия и повышает их конкурентоспособность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Внедрение фракционных устройств измельчителей кормовых трав в рыболовстве и птицеводстве демонстрирует значительное улучшение экономической эффективности производства [21]. Усовершенствование процесса кормления позволяет достигнуть высокой усвояемости корма, уменьшить смертность среди животных и оптимизировать расход кормов. Автоматизация процессов и снижение трудозатрат ведут к повышению рентабельности и устойчивости предприятий. Результаты исследования подтверждают важность инноваций в сфере кормопроизводства и предоставляют ценные указания для дальнейшего развития отраслей рыболовства и птицеводства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баратов А.Н., Хатамов А.Я., Бойкулов Ў.Т. Балиқ етиштириш ҳолати ва унинг озуқа базасини мустаҳкамлаш бўйича изланишлар // Прикладные

науки в современном мире: проблемы и решения. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 9-12.

2. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

4. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.

5. Соатов А.М. Установка очесывающего аппарата лубокомбайна // International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.

6. Soatov A.M. Paxtachilikda mashina-agregatlaridan oqilona foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi bashorati // Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 270-272.

7. Айнакулов Х.А. и др. Решение проблем оздоровления почвы // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 22-24.

8. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

9. Айнакулов М.А. Э.М.Абдухамидов Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. – 2016. – Т. 7. – №. 111.2. – С. 48-50.

10. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

11. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

12. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsivaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

13. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

14. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

16. Ne‘matillayevich G.B., o‘g‘li M.A.A., o‘g‘li A.B.T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

17. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Xalqimizning mehnatga va mehnat qurollariga bo‘lgan munosobati // International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 50-52.

18. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

19. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda transformatsiyalashning o‘rni va roli // Oriental renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.

20. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

21. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

REFERENCES

1. Baratov A. N., Khatamov A. Ya., Boykulov O'. T. Research on the state of fish breeding and strengthening of its feed base // Prikladnye nauki v sovremennom mire: problemy i reshenia. - 2022. - Т. 1. – no. 4. – S. 9-12.

2. Kasimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - Т. 2432. – no. 1.

3. Abduvalievich M. A. Theoretical foundations of business clusters on the basis of business transformation // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 356-359.

4. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. - S. 270-277.

5. Soatov A. M. Ustanovka ochesyvayushchego apparata lubokombayna // International conference on learning and teaching. - 2022. - Т. 1. – no. 2.

6. Soatov A. M. Prediction of the technical and economic efficiency of the rational use of machine aggregates in cotton farming // Ekonomika i sotsium. – 2022. – no. 5-2 (92). - S. 270-272.

7. Aynakulov Kh. A. i dr. Reshenie problem ozdorovleniya pochvy // Arktika: sovremennye pokhody k proizvodstvennoy i ekologicheskoy bezopasnosti v neftegazovom sektero. - 2020. - S. 22-24.

8. Kasimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - T. 2432. - no. 1.
9. Aynakulov M. A. EM Abdukhamidov Normativno-pravovaya base integratsionnyx otnosheniy hozyaystvuyushchix sub'ektov //Molodoy uchenyy». International scientific magazine. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. - 2016. - T. 7. – no. 111.2. - S. 48-50.
10. Aynakulov M. A., Khudoyberdiev B. B. Formy i metody razvitiya agrocluster, ix osnovnye napravleniya // Technologii sotsialnoy raboty v razlichnykh sferakh zhiznedeyatel'nosti. - 2020. - S. 70-75.
11. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development. - 2020. - S. 19-21.
12. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yakhrakulovich X. A. Recommended directions of cooperation and cluster management in the construction complex // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 775-779.
13. Aynakulov M. A. Khudaiberdiyev B.B. Motivation as a guarantee of efficiency // Journal of Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - S. 91.
14. Kasimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing, 2022. - T. 2432. - no. 1.
15. Aynakulov M. A., Khudoyberdiev B. B. Khozyaystvennyye cluster i ix osnovnye napravleniya // Obshchestvo. - 2020. - No. 1. – S. 32-36.
16. Ne'matillaevich G. B., son M. A. A., son A. B. T. Directions of agrocluster based on cooperation in the economy // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 780-785.

17. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Our people's attitude towards labor and labor tools // International conferences. - 2022. - T. 1. – no. 19. - S. 50-52.

18. Burkhanovich M. A. Digital economy-product quality-control-professional competence // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 162-164.

19. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of enterprise // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 800-805.

20. Parmanovich I. A. The experience of foreign countries on the cluster of economic management based on transformation // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 349-352.

21. Urazov B. A., Khalikov D. R. O'. The emergence and importance of free economic zones in our republic // Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. – no. 1. – S. 266-270.